

GRAZIA DELEDDA IJODIDA GENDER TALQINI

Muxammedova Xulkar Eliboyevna

Filologiya fanlari doktori, v.b. professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
hulkar_m@yahoo.com
+998993966342

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17376684>

Annotatsiya: Grazia Deledda Italiya adabiyotida Sardiniya haqidagi romanlari bilan tanlgan adibadir. Yozuvchi bugungi kungacha Italiya adabiyotida ilk marta Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan yagona yozuvchi bo'lib qoldi. Uning ijodi Sardiniya tabiati, qolaversa shu maskanda yashagan ayollar taqdirini asarning birinchi planida tasvirladi. Gender muammosini ayol taqdiri misolida turli rakurslarda ochib berishga urindi. U yaratgan ayol obrazlarida kuchli iroda va matonat kuzatiladi.

Kalit so'zlar: gender, ayol, obraz, asar, Italiya, Sardiniya, yozuvchi

Annotation: Grazia Deledda is known for her Sardinia novels. To this day, the writer remains the only writer in Italian literature to receive the Nobel Prize for the first time. Her work described the nature of Sardinia, as well as the fate of the women who lived in this place, in the first plan of the work. She tried to reveal the gender problem from different dilemmas on the example of a woman's fate. Strong will and tenacity are observed in the images of women created in her work.

Key words: gender, woman, character, novel, Italy, Sardinia, writer

Аннотация: Грация Деледда – писательница, известная в итальянской литературе своими романами о Сардинии. Она остается единственной писательницей, удостоенной Нобелевской премии по литературе в Италии. В своем творчестве на первом плане она описывает природу Сардинии, а также судьбу женщин, живущих в этом месте. Она попыталась раскрыть гендерную проблему на примере судьбы женщины в разных ракурсах. В образах женщин, созданных в ее творчестве, прослеживается сильная воля и стойкость.

Ключевые слова: гендер, женщина, образ, роман, Италия, Сардиния, писательница

Jahon adabiyoti namoyondalari orasida nobel mukofotiga loyiq topilgan adibalardan biri italiyalik yozuvchi Deledda Grazia (1871–1936) hisoblanadi. Italiyaning Sardiniya viloyatida tug'ilgan adiba barcha asarlarida Sardiniyaning go'zal va so'lim tabiatini mahorat bilan tasvirladi. Ona vatanining maftunkorligi hamda betakror tabiatini Sardiniya urf-odatlarini va an'analari bilan uyg'unlikda

ifoda etishga harakat qildi. Adiba 1871-yilda Sardiniya oroli Nuoro shahrida badavlat oilda dunyoga keldi. Dastlab uy ta'limini olgan bo'lajak adiba oliy ta'lim olishga intildi. Ayol xuquqining chegaralanganligini u aynan oliygohga o'qishga kirmoqchi bo'lganida duch keldi. O'sha paytda ayolning oliy ta'lim olishga xaqqi yo'q ekanligini, ayol xuquqi har tarafdin chegaralanganligiga guvoh bo'ldi. Bu adiba hayotida katta iz qoldirdi. Shunday bo'lishiga qaramay u o'z ustida ko'p ishladi. Adabiyotga bo'lgan qiziqishi uni yozishga undardi. Uning dastlabki hikoyalari ham Sardiniya xaqidagi kichik hikoyalar bo'lib, 1888-1889 yillarda moda jurnali "Lultima moda" da nashr etildi. Uning hikoyalari Sardiniya hayotidan olingan bo'lib hikoya qahramonlari davr urf-odatlaridan, an'analaridan qolaversa davr qonunlaridan aziyat chekkan ayollar edi.

1890-yilda esa Trevesani uning "*Nell'azzurro* (Into the Blue) - Moviy ranglarda" nomli hikoyalar to'plamini nashr etdi. 1892-yilda adiba "*Fiori di Sardegna* (Flowers of Sardinia) – Sardiniya gullari" romanini nashr qildi. 1913-yilda adiba yozgan "*Canne al vento* - Shamoldagi qamish" romani 1926-yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotini olib kelgan eng mashhur asarlaridan biridir.

"Shamoldagi qamish" asarning asosiy g'oyasi o'zida kuchli metaforani aks ettiradi. Tabiatan qamishlar o'zidan o'zi harakatlanmaydi, shamol bo'lsagina qamishlar egiladi hamda shamolda qimirlaydi. Bu esa bevosita inson taqdirining mo'rtligini, birgina zarba oldida ham inson ojiz qolishiga ishora qiladi. Asar qahramonlari, xuddi shamoldagi qamishlar kabi taqdir zarbalari oldida egilishga majburdirlar, ammo ular insoniy qadr-qimmat va kuch-g'ayratini saqlab qolishga harakat qilishadi. Roman o'zida Sardiniya orolida bir paytlar badavlat bo'lgan Pintor oilasining Rut, Ester, Noem ismli uch opa-singil hamda ularning xizmatkori Effiks taqdirini ifoda qiladi. Uch opa-singil tabiatan bir-biriga o'xshamaydi. Ular turlichadir. Asarda voqealar rivoji opa-singillarning jiyani Giachintoning uzoq safardan qaytishi bilan o'zgacha tus oladi. Giachintoning uyga kelishi Pintor oilasi hayotiga yangi "shamol"ni olib keladi va hamma bu yangi vaziyatga moslashishga harakat qiladi. Mazkur qahramon tufayli o'tgan yillarda sodir bo'lgan voqealar tilga olinadi. O'tmish bilan yashash katta opa Rut obrazida ko'zga tashlanadi. U ko'pincha sovuqqon va qattiqqo'l bo'lib ko'rinadi, chunki u oilaning qadr-qimmatini saqlab qolish uchun barcha mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Mazkur asarni ingliz tiliga tarjima qilgan Marta King Rut "xarakteri o'tmishdagi ulug'vorlik bilan hozirgi qashshoqlik o'rtasidagi ziddiyatni aks ettirishini"[King, 2020:42] takidlagan. Rut ko'p gapirmaydi, lekin uning har bir so'zi va harakati oilaning g'ururi va sirlari bilan bog'liq. U asosan, o'tmishdagi nohaqliklardan aziyat chekadi va bu uning ichki dunyosini yanada yopiq bo'lib

qolishiga sabab bo'lgan. Rut obrazida o'tmishning qora soyasi aks etishini ko'rish mumkin.

Ester opa-singillar orasida eng yosh va eng nozik qalb sohibasidir. U opalari singari, o'tmishning ta'siri ostida yashasa-da, qalbi yashirin orzular va umidlarga to'ladir. Uning xarakteri orzular va haqiqat o'rtasidagi kurashni ifodalaydi. Ester baxtli hayot kechirishni orzu qiladi, lekin oilasining taqdiri uni o'zgartira olmaydigan vaziyatga solib qo'ygan. Uning shaxsi hamisha o'zini qurbon qiluvchi, ammo ayni paytda ichki erkinlikka intiluvchi qahramon obrazini yaratadi. Uning ichki dunyosi nozik tuyg'ular, umidsizlik va ayni paytda chora toppish umidi bilan to'ladir. Yozuvchi Ester obrazida orzularga berilgan qahramon sifatida tasvirlaydi.

Noemi opa-singillar orasidagi yagona realistdir. Hayotni borligicha ko'ra oladi va uni qabul qiladi. O'tmishning soyasida Rut kabi qolgan bo'lishiga qaramay hozirgi ahvolni borligicha qabul qiladi. U o'zining his tuyg'ulariga erk bermaydi. Uning ichki dunyosida ham kuchli tafakkur mavjud bo'lib, oilasini saqlab qolish uchun barcha narsadan voz kechishga tayyor bo'lgan kuchli va matonat egasidir. Bir tom ostida yashovchi opa-singillar qamishlar singari taqdir zarbalariga qarshi kurashishlari zarurdir. Bu kurashni o'ziga xos yo'l bilan yengib o'tishga harakat qiladi. Ularning har biri qashshoqlik, yashirin gunohlar va jamiyatdagi mavqeini yo'qotish azobini boshdan kechiradi. Shu bilan birga, ularning timsollari inson ruhining murakkabligi va sharoitlarga qaramay, omon qolishga bo'lgan intilishini ko'rsatadi.

Grazia Deleddaning "Shamoldagi qamish" asaridagi qahramonlar taqdirida gunoh mavzusi romanning markaziy g'oyalaridan biridir. Bu gunohlar to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita tarzda qahramonlarning hayotini belgilab beradi. Opa-singillar gunohida ularning g'ururi aks etadi. Ular o'zlarining o'tmishdagi boyliklari va martabalarini yo'qotgan bo'lsalar ham, o'zlarining shon-sharafli o'tmishlarini unuta olmay, hozirgi hayotlariga moslasha olmaydilar. Bu ularni ko'proq azob-uqubatlarga duchor qiladi. Oila xizmatkori Effiks esa mana shu gunohlar sababchisi sifatida ochib beriladi. O'tmishda Pintor oilasining qizi Liani sevib qolishi oqibatida oila boshlig'ini o'ldirishi olianing tanazzulga uchrashiga sabab bo'ladi. Bu gunohni yuvish uchun toabad Pintor opa-singillariga xizmat qilishga tayordir. Opa-singillarga xizmat qilar ekan ularning oldida gunohkor ekanligini tobora chuqur his etadi. Adabiyotshunos Angela Jinnet asar yuzasidan muallif asarida gunoh turlari ayol taqdirining yadrosini namoyon etishini ta'kidlagan [Jeannet, 2020:57]. Ingliz tanqidchisi S.Bannet esa opa-singillarni birlashtirib turuvchi Effiks orqali gender muammosi ochib berilganligini ko'rsatib

o'tadi. Uning fikricha murakkab obraz Effiksdan ham opa-singillarda ham mavjud gunoh hissi ularni birlashtirib turuvchi kuchdir[Bassnet, 2021:62]. O'tmishdan kecha olmaslik hamda hozirgi hayotga moslashmaslik ortidan opa-singillar aziyat chekishsa, Effiks ular oldida qilgan ishi uchun aybdordir. Adabiyotshunos L.Sergio aybdorlik hissi orqali Effiksdan tavba qilish va aybdorlikni yuvishga intilish kuzatilishini ko'rsatib beradi[Sergio, 2023:75]. Efixning gunohi va uning bu gunoh bilan qanday kurashgani, o'zini oqlash uchun opa-singillarga xizmat qilish yo'lini tanlashi uning ichki dunyosini ma'lum ma'noda aks ettiradi.

Adibaning 1918-yilda nashr etilgan "Onalar - Le madre" asarida ham gunoh mavzusi qisman davom ettiriladi. Asar syujetida ikki ona Filippa va Marianna aks etadi. Mazkur asar qahramonlari ma'lum ma'noda o'zbek onalariga o'xshab ketadi.

Filippa o'z o'g'li Salvatoreni yolg'iz katta qilgan, o'zining baxtidan voz kechgan oddiy ayol. U o'g'lini haddan ortiq yaxshi ko'radi. U o'g'lining har bir harakatini nazorat qilishga urinadi va uning onalik muhabbati mustaqil bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Bunday tipdagi ona obraini ingliz tanqidchisi M.Sloyter "figure of old construction – eski tipdagi ona" deb ataydi[Slater, 2022:34].

Marianna boy va g'ururli ayol. Uning yagona o'g'li Jakomo ham onasiga bog'langan. Marianna ham Filippa kabi o'g'lini haddan ortiq yaxshi ko'radi. Bu ikkala ayolning farzandlariga bo'lgan kuchli muhabbati nechog'lik xavfli ekanligi asarda tobora ko'zga tashlana boshlaydi. Filippa va Marianna obrazlari orqali onalik mehrining ikki xil ko'rinishi aks etadi. Birinchisi, o'g'lini o'zining mulki deb bilgan, uni mustaqil hayotdan mahrum qilgan Filippa, ikkinchisi esa o'zining oilaviy obro'si va g'ururini o'g'lining baxtidan ustun qo'ygan Marianna. Roman o'sha davr Sardiniya jamiyatining qattiq ijtimoiy qatlamlari va an'anaviy oilaviy qoidalarini tasvirlaydi. Qahramonlar ko'pincha o'z baxtlari va jamiyat talablari oldida qolib, kurashishga majbur bo'ladilar. Muallif asarni davr ruhiyati bilan tasvirlar ekan jamiyat qonunlari, urf-odatlari oldida insonning ojizligini ham ko'rsatib beradi. Ikkala ona ham farzandlarining o'z tanlovlaridan voz kechtirib, farzandlarining baxtsizligiga sabab bo'lganliklari uchun ichki azob chekadilar.

Italiyalik adiba Grazia Deledda "Onalar", "Shamoldagi qamish" kabi asarlarida insoniy munosabatlar, gunoh va qurbonlik mavzularini chuqurochib berishga uringan. Bu romanlar yozuvchining Sardiniya hayoti va ruhiyatini tasvirlashdagi mahoratini yana bir bor tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bassnet S. The role of Women in in Grazia Deledda's Novels. USA: Yale university press, 2021. – P. 170.
2. Jeannet M.A. Fate and Free Will in Deledda's “Canne al vento”. California: California University press, 2020. – P. 210.
3. King M. Grazia Deledda and the Sardinian Soul. Texas: Texas university press, 2020. – P. 150.
4. Sergio L. Deledda's Novels and the Concept of Guilt // Translation and theory, 2023. – P. 120.
5. Slater M. Narrativeness og Grazia Deledda novels. – London: Macmillan, 2022. – P. 34.